

МУҲАНДИСЛИК ТАЪЛИМИДА ЧЕРВЯКЛИ УЗАТМАЛАРНИ «КОМПАС 3D» ДАСТУРИ ОРҚАЛИ КОНСТРУКТИВ ЛОЙИҲАЛАШ: МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МОҲИЯТИ ВА АМАЛИЙ АФЗАЛЛИКЛАР

Хайдарова Шарифа Комиловна

катта ўқитувчи, Тошкент кимё технология институти (ТКТИ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15242972>

***Аннотация.** Ушбу мақолада талабаларнинг мустақил таълими доирасида муҳандислик амалиётида кенг қўлланилаётган червякли узатмаларни Компас 3D дастури ёрдамида конструктив лойиҳалаш-ҳисоблашнинг аҳамияти ва самарадорлиги баён этилган. Замонавий таълимда ахборот-коммуникация технологияларидан унумли фойдаланиш орқали талабаларда амалий кўникмалар ва касбий компетенциялар шаклланиши назарий ва амалий жиҳатдан асослаб берилган.*

***Калит сўзлар:** мустақил таълим, червякли узатма, Компас 3D, редуктор, лойиҳалаш, компьютер графикаси, муҳандислик таълими.*

Кириш.

Бугунги кун таълим тизимида ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш муҳим ўрин тутди. Хусусан, муҳандислик соҳасида техник билим ва амалий кўникмаларни шакллантиришда компьютер дастурлари, жумладан, Компас 3D дастуридан фойдаланиш орқали талабаларни касбий тайёрлаш даражасини ошириш мумкин. “Мустақил таълим” – таълим олувчининг шахсий фаоллигини ошириш, билимни мустақил излаб топиш ва амалий жараёнларга жорий этиш имконини яратади.

Муҳандислик ишида червякли узатмалар алоҳида ўрин эгаллайди. Ушбу узатмани дарс жараёнида ўргатиш ва талабаларнинг билим ва кўникмаларини мустаҳкамлаш машаққатли вазифа. Маълумки, червякли узатмалар валлар ўқлари айқаш жойлашган ва ҳаракат винтли жуфт асосида амалга ошадиган механизмлардир. Улар оддий тузилиши, ихчамлиги, шовқинсиз ишлаши ва катта узатиш нисбатига эга эканлиги сабабли, турли конвейер тизимлари, юритмалар ва бошқа техника воситаларда кенг қўлланилади. Бироқ, фойдали иш коэффициенти пастлиги ва деталларнинг қимматбаҳо металлдан тайёрланиши камчилик ҳисобланади.

Муҳандислик амалиётида асосан цилиндрик ва глобоид червякли узатмалар кенг қўлланилмоқда. Шу боис, амалдаги кредит-модуль тизимида “Машина деталлари” ва “Техника механикаси” фанларини ўқув дастур (силлабус) талабларига кўра дастурий-мажмуий ўзлаштириш жараёнида червякли узатманинг асосини ташкил этувчи червякли редукторни курсавий лойиҳалаш-ҳисоблаш муҳим аҳамият касб этади.

Бундай мураккаб тузилишга эга конструкцияларни анъанавий усулларда лойиҳалашда талабалардан кўп вақт, қоғоз-чизма воситалари талаб этилади. Компас 3D дастури орқали ушбу жараённи автоматлаштиришда эса, ушбу конструкцияни лойиҳалашда стандарт деталларни дастур кутубхонасидан танлаш ва реал вақтда тузилишини кўриш имкони мавжуд бўлади. Бу нафақат вақт тежайди, балки техник билимларни визуал ва мантиқий асосда ўзлаштиришга ёрдам беради.

Ўрганишлар ва изланишлар натижасида червякли редукторни Компас 3D дастурида лойиҳалаш алгоритми ишлаб чиқилган бўлиб, бу босқичлар куйидагилардан иборат:

1. Червякли узатманинг кинематикаси ва геометрик хусусиятларини ўрганиш.
2. Интернет ёки электрон манбалардан аксонометрик кўринишини танлаш.
3. Компас 3D дастурида стандарт деталларни танлаш ва киритиш.
4. Валлар, ғилдирак ва подшипниклар параметрларини ҳисоблаш ва чизмага жойлаштириш.
5. Валларга подшипниклар ўрнатиш.
6. ГОСТ стандартларига асосан чизмаларни тузиш.
7. Қисмларни корпусга жойлаштириш ва йиғма чизма тайёрлаш.
8. Тайёр лойиҳа асосида курс ишини тақдим этиш.

Расм 1. Компас 3D Дастур ёрдамида жараёни лойиҳалаш босқичлари

Шунингдек, жараённинг методологик асослари ҳам ўрганилди. Шахсга йўналтирилган таълим технологиялари асосида ташкил этилган мазкур лойиҳалаш жараёни талабаларнинг ахборот технологиялари, муҳандислик графикаси, техник ҳисоб-китоб ва лойиҳавий тафаккур кўникмаларини шакллантиради. Бу эса уларнинг келгусидаги касбий фаолияти учун зарур таянч бўлиб хизмат қилади.

Расм 2. Тайёр червякли узатманинг КОМПАС 3Д дастурида тайёрланган ишчи чизмаси

Хулоса.

Замонавий муҳандислик таълимида амалий билимлар ва конструктив фикрлаш кўникмаларини шакллантириш учун ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш муҳим омиллардан бирига айланди. Компас 3D дастурини таълим жараёнига жорий этиш орқали талабалар назарий билимларни визуал ва амалий машғулотларда мустаҳкамлаш имконига эга бўладилар. Бу эса уларда лойиҳавий тафаккур, техник таҳлил ва муаммони ҳал қилиш қобилиятини шакллантиради.

Мақолада баён этилган червякли редукторни Компас 3D дастури ёрдамида лойиҳалаш-ҳисоблаш алгоритми талабалар учун йўналтирилган, тўғри ва аниқ методик қадамларни ўз ичига олади. Ушбу методика орқали талабалар курс лойиҳаларини белгиланган вақтда ва талабга мувофиқ даражада самарали бажаришлари мумкин.

Мустақил таълимни мазкур тарзда ташкил этиш, таълим сифатини ошириш, фанлараро интеграцияни таъминлаш, амалий муҳандислик вазибалари билан боғлиқ ҳолда ўқув жараёнини бойитишга хизмат қилади. Шу боис, бундай методик ёндашувни таълим жараёнига кенг миқёсда жорий этиш ва янада такомиллаштириш зарур ва долзарб ҳисобланади.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Набиев А.Н., Каримов Б.Т. Техник механика. Механик узатмалар // Ўқув қўлланма, –Т.: “Инновацион ривожлантириш нашриёт-матбаа уйи”, 2021. -238 бет.
2. Набиев А.Н. Техника таълим муассасалари учун янги авлод ўқув адабиётларини яратиш технологиялари ва улардан фойдаланиш методикаси // Монография. “Иқтисодиёт дунёси”, –Т.: 2020.–352 б.
3. Мўминов Ш.В., Хайдарова Ш.К. Техник механика. Машина деталларини лойиҳалаш // Ўқув қўлланма,-Тошкент: PUBLISHING HIGH FUTURE нашриёти, 2024. –172 б
4. Nabiev A., Khaydarova S., Saidova D. Improving The Methodology of Programmatic and Comprehensive Acquisition of Mechanical Transmissions in the Framework of Innovative, Integrated and Technological Education // International Journal of Social Science Research and Review. November, 2023. Pages: 388-395